

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Comunicación Feminista en diez Profesionales Latinoamericanas

Autora: Ma. C. VERÓNICA PEREYRA CARRILLO

Programa de Doctorado en Comunicación

Pontificia Universidad Católica Argentina. Santa María de los Buenos Aires

Febrero, 2026

ANEXO C

CUESTIONARIO GUÍA PARA ENTREVISTAS

1. Trayectoria y Contexto:

- ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu trayectoria como comunicadora feminista y los eventos o experiencias que te llevaron a dedicarte a esta labor?
- ¿Cuál es tu motivación principal para utilizar la comunicación como herramienta de activismo feminista?

2. Estrategias Comunicativas:

- ¿Qué estrategias comunicativas consideras más efectivas para promover la equidad de género y desafiar los estereotipos de género en los medios de comunicación?
- ¿Cómo adaptas tus mensajes y estrategias a diferentes audiencias y plataformas de comunicación?

3. Impacto y Alcance:

- ¿Puedes compartir ejemplos específicos de proyectos o campañas que hayan tenido un impacto significativo en la conciencia social y la promoción de la equidad de género?
- ¿Cómo mides el éxito y el impacto de tu trabajo comunicativo en la comunidad y la sociedad en general?

4. Obstáculos y Desafíos:

- ¿Qué obstáculos has enfrentado en tu labor como comunicadora feminista y cómo los has superado?
- ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las comunicadoras feministas en la actualidad?

5. Contribuciones y Legado:

- ¿Cuáles consideras que han sido tus mayores contribuciones al movimiento feminista y al cambio socio-cultural?
- ¿Cómo te gustaría que se recordara tu trabajo como comunicadora feminista en el futuro?

6. Reflexiones Finales:

- ¿Hay algún aspecto importante que creas que no hemos abordado en esta entrevista y que te gustaría agregar?
- ¿Qué consejos darías a otras personas interesadas en utilizar la comunicación como herramienta de activismo feminista?

7. Consentimiento:

- ¿Está de acuerdo en que utilicemos la información obtenida en esta entrevista para fines de investigación académica?